

Секція Право	
УДК 342.951:340.69	
Дата першого надходження статті до видання	2026-01-14
Дата прийняття статті до друку після рецензування	2026-02-28
Дата публікації/оприлюднення	2026-02-28

Державний контроль та нагляд у сфері судово-експертної діяльності

Комарницький Михайло Михайлович

аспірант ЗВО «Львівський університет бізнесу та права»,

м. Львів, Україна

ORCID: 0009-0003-6560-0322

Анотація. У статті досліджено систему державного контролю та адміністративного нагляду у сфері судово-експертної діяльності в Україні крізь призму адміністративно-правової доктрини, чинного законодавства та євроінтеграційних зобов'язань. Здійснено доктринальне розмежування понять «державний контроль» і «адміністративний нагляд» та визначено специфіку їх застосування до судово-експертної сфери, де публічний інтерес у якості висновків вступає у суперечність із процесуальною незалежністю експерта як процесуальною гарантією, закріпленою у Кримінальному процесуальному та Цивільному процесуальному кодексах України. Проаналізовано суб'єктну архітектуру контрольно-наглядових механізмів (від Міністерства юстиції України та Центральної експертно-кваліфікаційної комісії до керівників державних спеціалізованих установ) та виявлено інституційну фрагментацію й асиметричність контролю за державними і приватними експертами. Досліджено основні форми контролю: атестацію, акредитацію лабораторій за стандартом ISO/IEC 17025, науково-методичний контроль через Реєстр методик проведення судових експертиз, рецензування висновків та інспектування. Здійснено оцінку їхньої реальної ефективності порівняно з формальною відповідністю. Виявлено, що скасування періодичної переатестації Законом № 4017-IX від 10.10.2024 суперечить загальноєвропейській тенденції до постійного підтвердження компетентності. Окрему увагу приділено впливу воєнного стану на судово-експертну систему: безпрецедентному зростанню потреб у ДНК-експертизах для ідентифікації загиблих, евакуації лабораторій із прифронтових зон, мораторію на перевірки та ролі міжнародних місій Міжнародного кримінального суду та Євроюсту як зовнішнього контролю якості. На основі компаративного аналізу моделей Литви, Польщі, Хорватії та Великої Британії обґрунтовано авторську трирівневу модель контролю, що поєднує атестацію (індивідуальна якість), акредитацію за ISO/IEC 17025 (інституційна якість) та міжлабораторні порівняльні випробування за моделлю Європейської мережі судово-експертних інститутів (поточний нагляд за якістю).

Ключові слова: державний контроль, адміністративний нагляд, судово-експертна діяльність, атестація судових експертів, акредитація ISO/IEC 17025, Міністерство юстиції України, незалежність експерта, якість судових експертиз, ENFSI, воєнний стан

Komarnytskyi Mykhailo

Postgraduate Student, Lviv University of Business and Law,

Lviv, Ukraine

State control and supervision in the field of forensic expert activity

Abstract. The article examines the system of state control and administrative supervision in the field of forensic expert activity in Ukraine through the lens of administrative-legal doctrine, current legislation, and European integration commitments. A doctrinal distinction between “state control” and “administrative supervision” is established, with specification of their application to the forensic sphere, where the public interest in the quality of expert conclusions conflicts with procedural independence of the expert as a procedural guarantee enshrined in the Criminal Procedure Code and the Civil Procedure Code of Ukraine. The subject architecture of control and supervisory mechanisms (from the Ministry of Justice of Ukraine and the Central Expert Qualification Commission to the heads of state specialized institutions) is analysed, revealing institutional fragmentation and asymmetry of control over state and private experts. The main forms of control

are examined: attestation, laboratory accreditation under ISO/IEC 17025, scientific-methodological control through the Register of Forensic Examination Methods, peer review of expert conclusions, and inspections. Their actual effectiveness is assessed against formal compliance. It is established that the abolition of periodic re-attestation by Law No. 4017-IX of 10.10.2024 contradicts the general European trend towards continuous competence confirmation. Special attention is given to the impact of martial law on the forensic system: the unprecedented surge in demand for DNA examinations for identification of the deceased, laboratory evacuations from frontline zones, the moratorium on inspections, and the role of international missions of the International Criminal Court and Eurojust as external quality control mechanisms. Based on a comparative analysis of models from Lithuania, Poland, Croatia, and the United Kingdom, the author substantiates a three-tier control model combining attestation (individual quality), accreditation under ISO/IEC 17025 (institutional quality), and inter-laboratory proficiency testing following the European Network of Forensic Science Institutes model (ongoing quality oversight).

Keywords: *state control, administrative supervision, forensic expert activity, attestation of forensic experts, ISO/IEC 17025 accreditation, Ministry of Justice of Ukraine, expert independence, quality of forensic examinations, ENFSI, martial law*

Вступ

Судово-експертна діяльність перебуває на перетині двох потужних правових імперативів. З одного боку, публічний інтерес вимагає достовірності та якості висновків, які формують доказову базу судочинства і досудового розслідування. З другого – процесуальна незалежність експерта є конституційною гарантією, без якої сам висновок втрачає доказове значення. Державний контроль у цій сфері передбачає перевірку діяльності підконтрольного суб'єкта з правом втручання та застосування заходів впливу (від коригувальних приписів до позбавлення кваліфікації). Адміністративний нагляд, натомість, обмежується спостереженням за законністю діяльності без прямого управлінського впливу на її зміст, із можливістю ініціювання відповідальності. Судово-експертна діяльність охоплює проведення судових експертиз та надання висновків експертів у межах процесуальних форм кримінального, цивільного, господарського та адміністративного судочинства [1]. Ключовим суб'єктом, щодо якого здійснюється контроль, є судовий експерт – як працівник державної спеціалізованої установи, так і приватний атестований фахівець.

Актуальність теми зумовлена передусім тим, що повномасштабне вторгнення Росії різко збільшило потребу у судових експертизах (від ідентифікації загиблих до документування воєнних злочинів), водночас послабивши контрольні механізми через мораторій на перевірки. Паралельно євроінтеграційні зобов'язання вимагають гармонізації національної системи зі стандартами Європейської мережі судово-експертних інститутів та Рамковим рішенням Ради ЄС 2009/905/ЖНА, що додає зовнішнього тиску на реформування. Окрім того, проект нового Закону «Про судово-експертну діяльність» перебуває на розгляді, і закладена в ньому архітектура контрольних механізмів потребує науково обґрунтованої оцінки. Сукупність цих чинників надає проблемі оптимального співвідношення контролю якості та незалежності експерта як правового, так і геополітичного значення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Доктринальне розмежування контролю та нагляду у сфері публічного управління стало предметом компаративного аналізу, що виявив відсутність чіткої семантичної межі між цими категоріями навіть на рівні тлумачних словників [2]. Паралельно контроль та нагляд досліджувалися як самостійні інститути в системі державних гарантій з акцентом на їхньому функціональному розмежуванні [3]. У площині судово-експертної діяльності окреслено теоретичні, правові та організаційні аспекти вдосконалення експертного забезпечення правосуддя [4], а також сформульовано доктринальні підходи до судової експертизи в Україні з обґрунтуванням необхідності їх систематизації [10]. Потребу оновлення законодавства щодо судово-експертної діяльності аргументовано з позицій як організаційного забезпечення [5], так і імплементації міжнародного досвіду [13].

Порівняльна характеристика альтернативних законопроектів про судово-експертну діяльність засвідчила суттєві розбіжності між урядовим і парламентським проектами щодо обсягу контрольних повноважень та ступеня автономії професійної спільноти [6]. Законодавче регулювання судово-експертної діяльності аналізувалося також у контексті адміністративної реформи, зокрема щодо нового розподілу компетенцій між Міністерством юстиції та Центральною експертно-кваліфікаційною комісією [7]. Стан судово-експертної системи оцінено крізь призму опитувань самих експертів, що дало змогу зафіксувати розрив між нормативними вимогами та реальними практиками [8]. Доктрина криміналістики та судової експертизи як інтегрована дисциплінарна конструкція досліджена з позицій

її формування, сучасного стану і перспектив розвитку [11]. Окремо висвітлено місце адміністративно-правових норм у кадровому забезпеченні судово-експертних установ [9].

У зарубіжній літературі менеджмент якості судової науки став предметом комплексного аналізу на основі міжнародного опитування шести регіональних судово-експертних мереж, яке зафіксувало занепокоєння щодо придатності ISO 17025 для всього континууму судової експертизи [16]. Відповідність ДНК-лабораторії стандарту ISO/IEC 17025 досліджено на матеріалі австралійського кейсу, де належне впровадження стандарту запобігло системним збоєм якості [17], а чинну рамку стандартів якості для судової науки оцінено щодо ризиків і можливостей [23]. Модель Регулятора судової науки Великої Британії проаналізовано як потенційний зразок регуляторного підходу [19], а реакцію провайдерів на Forensic Science Regulator Act 2021 вивчено з позицій ефективності переходу від заохочувальних до примусових механізмів [20]. Досвід стандартизації якості цифрової криміналістики в Англії та Уельсі систематизовано з акцентом на специфіці електронних доказів [18]. Концепція наукового переосмислення судової науки обґрунтовує необхідність радикального підвищення методологічної строгості [21], тоді як впровадження сліпого профтестування у криміналістичних лабораторіях розглянуто як один із механізмів досягнення цієї мети [22]. Фундаментальні принципи судової науки переглянуто у Сіднейській декларації [25], а систему менеджменту якості для військового криміналістичного забезпечення досліджено в контексті бойових операцій [26]. Роль судових експертів у доказуванні перед Міжнародним кримінальним судом проаналізовано безпосередньо в українському контексті воєнних злочинів [24].

Попри значний доробок, невирішеною залишається проблема системної інтеграції різних форм контролю (атестації, акредитації та профтестування) у єдину модель, здатну забезпечити баланс між якістю експертизи та незалежністю експерта в умовах воєнного стану та євроінтеграції.

Формулювання цілей статті. Метою статті є комплексний аналіз системи державного контролю та адміністративного нагляду у сфері судово-експертної діяльності в Україні, виявлення інституційних прогалин та обґрунтування авторської трирівневої моделі контролю, що поєднує атестацію, акредитацію за ISO/IEC 17025 та міжлабораторні порівняльні випробування як оптимальний баланс між якістю експертизи, незалежністю експерта та публічним інтересом.

Виклад основного матеріалу

Українська адміністративно-правова доктрина традиційно розглядає контроль як родове поняття, що включає нагляд як вужчу, спеціалізовану форму. Контроль передбачає перевірку діяльності підконтрольного суб'єкта як щодо законності, так і щодо доцільності з правом застосування коригувальних заходів, тоді як нагляд обмежується перевіркою дотримання законності без права прямого управлінського впливу [2]. Водночас контроль і нагляд визначаються й як самостійні інститути в системі державних гарантій, що поєднують правові, організаційні та інспекційні заходи [3]. Показово, що чіткої семантичної межі між цими поняттями не існує навіть у тлумачних словниках, де контроль пояснюється через нагляд і навпаки [2]. Ця доктринальна нечіткість має практичне значення: Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» використовує зведений термін «державний нагляд (контроль)», фактично об'єднуючи обидві категорії в одному правовому режимі.

У судово-експертній сфері ця доктринальна дилема набуває додаткового виміру, зумовленого конфліктом між вимогою якості та гарантією незалежності. Стаття 3 Закону «Про судову експертизу» закріплює принципи законності, незалежності, об'єктивності та повноти дослідження [1]. Стаття 69 Кримінального процесуального кодексу України та стаття 72 Цивільного процесуального кодексу гарантують процесуальну незалежність експерта: особи, які перебувають у службовій чи іншій залежності від сторін провадження, не можуть виконувати функції експерта. Звідси випливає, що адміністративний контроль не може поширюватися на зміст висновку; він обмежений перевіркою дотримання процедур, використання атестованих методик, кваліфікаційної відповідності. Суд, зі свого боку, оцінює висновок експерта як доказ за внутрішнім переконанням, і ця процесуальна оцінка не є формою адміністративного контролю, хоча функціонально взаємодіє з ним.

За такої конфігурації виникає запитання: хто контролює «контролера знань»? Якщо адміністративний орган (Міністерство юстиції) не має права оцінювати науково-методичну коректність конкретного висновку, а може лише перевіряти дотримання процедурних вимог, контроль ризикує перетворитися на формальну процедуру – перевірку наявності документів без реальної оцінки якості. Якщо ж адміністративний орган набуває повноважень оцінювати зміст висновків (наприклад, через механізм рецензування), під загрозою опиняється незалежність експерта [4; 10]. Саме ця дилема визначає архітектуру контрольних механізмів і пояснює, чому система потребує кількох рівнів контролю, кожен із яких має чітко окреслену сферу дії.

Від категоріального апарату логічно рухатися до інституційної архітектури контролю та нагляду. Центральним органом у цій системі є Міністерство юстиції України, яке відповідно до статті 8 Закону «Про судову експертизу» (у редакції Закону № 2716-IX від 03.11.2022) забезпечує науково-методичну та організаційно-управлінську підтримку приватних судових експертів, контролює дотримання ними законодавства у визначеному ним самим порядку, веде Державний реєстр атестованих судових експертів та Реєстр методик проведення судових експертиз [1]. Водночас контроль за державними спеціалізованими установами покладено на ті міністерства, у системі яких вони функціонують: Міністерство юстиції контролює науково-дослідні інститути судових експертиз, Міністерство охорони здоров'я – судово-медичні та судово-психіатричні установи, Міністерство внутрішніх справ – експертні підрозділи Національної поліції.

Другим ключовим суб'єктом є Центральна експертно-кваліфікаційна комісія при Міністерстві юстиції, яка атестує як приватних судових експертів, так і працівників науково-дослідних інститутів судових експертиз: присвоює, підтверджує та позбавляє кваліфікації [1]. Наказом Міністерства юстиції № 1224/5 від 06.05.2025 запроваджено нову процедуру атестації з елементами автоматизованого тестування. Науково-консультативна та методична рада з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції виконує функції консультативно-дорадчого органу, а Координаційна рада з проблем судової експертизи забезпечує міжвідомчу координацію. Внутрішній контроль якості покладено на керівників державних установ (Київського, Харківського, Одеського, Львівського, Дніпровського науково-дослідних інститутів судових експертиз та інших) [5; 9].

Ця суб'єктна архітектура, однак, містить кілька структурних дефектів. Інституційна фрагментація полягає у тому, що контрольні повноваження розподілені між кількома міністерствами без єдиного координаційного центру, і кожне відомство застосовує власні стандарти контролю. Контроль за приватними експертами є асиметричним: Міністерство юстиції визначає порядок контролю сам для себе, що ставить під сумнів об'єктивність [6; 7]. Приватні судові експерти позбавлені доступу до низки видів експертиз (криміналістичних, судово-медичних, судово-психіатричних), які є виключною компетенцією державних установ відповідно до статті 7 Закону, і ця монополія обмежує конкуренцію як рушій якості [8]. Прокурорський нагляд обмежений перевіркою законності й не охоплює змістовну якість висновків, а Державна аудиторська служба контролює лише фінансовий бік діяльності державних установ. У підсумку жоден суб'єкт не поєднує повноважень і компетентності для комплексної оцінки якості судово-експертної діяльності.

Організаційна рамка, утім, набуває реального змісту лише через конкретні інструменти контролю. Головною формою контролю за індивідуальною компетентністю в Україні залишається атестація судових експертів: первинне присвоєння кваліфікації після стажування у державній установі, подання документів, рецензування раніше виконаних висновків та складання кваліфікаційного іспиту перед Центральною експертно-кваліфікаційною комісією. До 2024 року діяло правило періодичного підтвердження кваліфікації кожні п'ять років, однак Закон № 4017-IX від 10.10.2024 визнав раніше видані свідоцтва безстроковими, фактично скасувавши механізм періодичної переатестації [1; 7]. Безстроковість свідоцтв суперечить загальноєвропейській тенденції до постійного підтвердження компетентності і створює ризик того, що атестований експерт десятиліттями працюватиме без жодної зовнішньої перевірки його актуальних знань і навичок.

Другою формою є науково-методичний контроль – затвердження та реєстрація методик проведення судових експертиз у спеціальному Реєстрі, що має забезпечити проведення експертиз на основі валідованих, науково обґрунтованих методів [10]. Проблема полягає у тому, що монополія на розробку та валідацію методик належить державним установам, передусім науково-дослідним інститутам судових експертиз системи Міністерства юстиції, що обмежує інноваційність і ставить приватних експертів у залежність від державного методичного забезпечення. Частина зареєстрованих методик є застарілою та не переглядалася роками [4; 5]. Рецензування висновків функціонує як внутрішній (в межах установи) та зовнішній (за зверненнями) механізм контролю якості, однак систематичного зовнішнього рецензування, аналогічного реєр review у науковій діяльності, в українській системі не запроваджено [8]. Планові та позапланові перевірки діяльності приватних експертів, передбачені чинним законодавством, мають обмежений обсяг і де-факто паралізовані мораторієм на перевірки в умовах воєнного стану.

Принципово іншим інструментом є акредитація лабораторій за стандартом ISO/IEC 17025:2017, яка в європейській практиці визнана основним механізмом забезпечення якості судово-експертної діяльності [14; 16]. На відміну від атестації, зосередженої на індивідуальній компетентності експерта, акредитація оцінює інституційну спроможність: систему менеджменту якості, валідацію методів, метрологічну простежуваність, невизначеність вимірювань, управління ризиками. Національне

агентство з акредитації України має повноваження акредитувати лабораторії за цим стандартом, проте серед судово-експертних установ акредитацію пройшли лише окремі підрозділи окремих інститутів [13]. Причинами є висока вартість, відсутність законодавчої вимоги та інституційна інерція. Порівняння цих форм контролю демонструє системну прогалину: атестація перевіряє індивідуальний вхід у професію, але не забезпечує поточного контролю; методичний контроль стандартизує процедури, але не оцінює їх застосування; рецензування є точковим, а не системним; акредитація потенційно найефективніша, але не є обов'язковою. Жодна з цих форм окремо не гарантує якості, і саме тому необхідна їх системна інтеграція.

Воєнний стан радикально змінив умови функціонування судово-експертної системи, загостривши дилему між якістю та пропускнуою здатністю. Масштаб потреб безпрецедентний: станом на травень 2024 року задокументовано 128 498 воєнних злочинів; Єдиний реєстр осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, містить понад 55 000 записів; Міжнародний комітет Червоного Хреста оперує даними про 126 000 осіб, зниклих безвісти з обох сторін конфлікту [24]. У відповідь система зазнала стрімкого розширення: кількість ДНК-лабораторій зросла з 9 до 27, а чисельність ДНК-експертів – зі 159 до 349. У 2024 році проведено понад 74 000 генетичних експертиз за майже 151 000 біологічними зразками [12].

Водночас система зіткнулася з критичними втратами. Державні установи в зонах активних бойових дій зазнали евакуації, втрати обладнання та архівів. Мобілізація експертів скоротила кадровий ресурс. Консультативна місія Європейського Союзу з питань цивільної безпеки зафіксувала знищення криміналістичного обладнання у прифронтових регіонах і надала допомогу для відновлення спроможностей у деокупованих містах. Паралельно розроблено нові методичні рекомендації, адаптовані до воєнних реалій: оцінка дій водіїв бойових машин, експертиза гуманітарних вантажів на наявність товарів подвійного призначення, визначення екологічної шкоди від збройного конфлікту [12; 13].

Мораторій на перевірки суб'єктів господарювання, запроваджений Постановою Кабінету Міністрів № 303 від 13.03.2022, суттєво обмежив контрольну діяльність Міністерства юстиції щодо приватних судових експертів. Хоча правова природа контролю за статтею 8 Закону «Про судову експертизу» відрізняється від загального господарського нагляду, на практиці планові інспекції фактично припинилися. Виникає парадокс: у момент найвищого попиту на якість контроль ослаблений, а прискорені процедури атестації, покликані задовольнити кадрову потребу, ризикують знизити стандарти відбору. Своєрідним компенсаторним механізмом стала міжнародна співпраця. Міжнародний кримінальний суд у травні 2022 року розгорнув найбільшу в своїй історії польову місію (42 слідчі та експерти), учасники якої картографували робочі процеси українських криміналістів і зміцнювали ланцюг збереження доказів [24]. Спільна слідча група, створена 25 березня 2022 року за участю Литви, Польщі, України, Естонії, Латвії, Словаччини та Румунії за координації Євроюсту, провела понад 4 000 допитів свідків. Вступ України до Міжнародного кримінального суду додатково підвищив значення відповідності висновків міжнародним стандартам доказування, зокрема з огляду на те, що спільний міжвідомчий наказ від 9 березня 2022 року про порядок встановлення факту смерті в умовах воєнного стану містить положення, які не повною мірою узгоджені з Кримінальним процесуальним кодексом, що створює ризик визнання доказів недопустимими як на національному, так і на міжнародному рівні [24].

Аналіз воєнних викликів підводить до євроінтеграційного виміру реформи, який надає системі зовнішнього імпульсу. Центральним орієнтиром є стандарти Європейської мережі судово-експертних інститутів, яка об'єднує 73 лабораторії з 39 країн і вимагає від членів акредитації за ISO/IEC 17025 або задокументованого прогресу в цьому напрямі [15; 16]. Рамкове рішення Ради ЄС 2009/905/JHA зобов'язує держави-члени забезпечити акредитацію лабораторій, що здійснюють ДНК-профілювання та дактилоскопічні дослідження, а Висновки Ради ЄС 2011 року щодо Європейського простору судової експертизи 2020 визначають план дій, що охоплює розробку найкращих практик, акредитацію, міжлабораторні порівняльні випробування та обмін даними через Прюмську систему [14; 15].

Порівняльний аналіз демонструє різноманітність моделей, але спільну тенденцію до акредитації. Центр судової експертизи Литви акредитований за ISO/IEC 17025 для 27 методів, а Криміналістичний центр Литовської поліції – з 2007 року, що робить Литву лідером серед балтійських країн. Польща зберігає модель, близьку до української, з Інститутом судових експертиз у Кракові під управлінням Міністерства юстиції, але з обов'язковою акредитацією ДНК-лабораторій. Хорватія акредитувала свій Центр судової експертизи імені Івана Вучетича за ISO 17025 ще у 2010 році – до вступу в ЄС у 2013 році. Латвія запровадила Раду експертів судової науки як незалежний наглядовий орган із п'ятирічним

строком дії сертифікатів експертів, а спільно з Естонією та Литвою створила Балтійський реєстр експертів судової науки як уніфіковану міждержавну базу даних [23].

Велика Британія пропонує модель, яка ілюструє еволюцію від заохочувального до примусового регулювання. Створення у 2007 році посади Регулятора судової науки, а у 2021 році – надання цій інституції статутних повноважень примусу відображає поступове посилення зовнішнього тиску на якість [19; 20]. Водночас дослідження зафіксували структурні дефекти ринку судово-експертних послуг, які обмежують ефективність навіть статутного регулювання [20]. Показово, що міжнародне опитування шести регіональних мереж виявило занепокоєння щодо придатності ISO 17025 для всього континууму судової науки – від огляду місця події до інтерпретації результатів [16].

В Україні проєкт Закону «Про судово-експертну діяльність» № 6284, поданий Кабінетом Міністрів у листопаді 2021 року, передбачає запровадження планових і позапланових перевірок, дисциплінарних комісій, інституту рецензування та розширення доступу приватних експертів [6; 7]. Альтернативний законопроект № 6284-2 пропонує радикальнішу модель: створення єдиної Національної експертної служби, Академії судових наук як органу самоврядування, обов'язкову акредитацію за ISO та членство в Європейській мережі судово-експертних інститутів. Обидва проєкти залишаються на розгляді комітету через воєнний стан. Закон № 2716-IX від 03.11.2022 вніс часткові зміни до чинного Закону як тимчасовий захід, а Закон № 4017-IX від 10.10.2024 реформував систему атестації, зробивши сертифікати безстроковими [1].

Видається обґрунтованим, що акредитація за ISO/IEC 17025 не є самодостатнім рішенням. Дослідження австралійської ДНК-лабораторії засвідчило, що належне впровадження стандарту дійсно запобігає системним збоям якості, однак формальне проходження акредитації без реальної культури якості не захищає від помилок [17]. Для України ризики акредитації включають високу вартість для державних установ з обмеженим бюджетом, створення непропорційних бар'єрів для приватних експертів та потенційний формалізм. Водночас без акредитації висновки українських експертів не зможуть бути визнаними на рівні з висновками лабораторій держав – членів ЄС, що є критичним як для євроінтеграції, так і для міжнародного кримінального правосуддя. Оптимальним рішенням є не вибір між атестацією та акредитацією, а їх системна інтеграція із додаванням третього елемента – міжлабораторних порівняльних випробувань (proficiency testing) за моделлю Європейської мережі судово-експертних інститутів, які забезпечують безперервний зовнішній контроль без втручання у конкретні висновки [16; 22]. Така трирівнева модель розв'язує дилему «хто контролює контролера знань», розподіляючи контрольні функції за рівнями: держава контролює процедури та інституційну відповідність, а наукова спільнота через профтестування – фактичну компетентність.

Висновки

Проведене дослідження демонструє, що чинна система контролю та нагляду за судово-експертною діяльністю в Україні є фрагментованою, асиметричною та переважно формальною. Фрагментація виявляється у розподілі контрольних повноважень між кількома міністерствами без єдиного стандарту якості. Асиметрія полягає у принципово різних режимах контролю за державними установами (внутрішній відомчий контроль) та приватними експертами (зовнішній контроль Міністерства юстиції). Формальність – у перетворенні атестації на ритуал підтвердження документів, а не реальну перевірку компетентності, що підсилюється рішенням 2024 року про безстрокові сертифікати.

Обґрунтована авторська трирівнева модель контролю спрямована на забезпечення балансу між якістю, незалежністю та публічним інтересом. Перший рівень – атестація як механізм забезпечення індивідуальної якості – має бути збережений із відновленням періодичного підтвердження кваліфікації кожні п'ять років, запровадженням стандартизованих кваліфікаційних іспитів з елементами практичної перевірки та відокремленням атестаційних органів від контрольованих установ. Другий рівень – акредитація за ISO/IEC 17025 як механізм забезпечення інституційної якості – має стати обов'язковою для всіх судово-експертних установ і лабораторій протягом перехідного періоду, із диференційованим підходом до обсягу акредитації залежно від виду експертизи та з державною підтримкою витрат впровадження. Третій рівень – міжлабораторні порівняльні випробування за моделлю Європейської мережі судово-експертних інститутів як обов'язковий елемент для всіх акредитованих лабораторій, що забезпечує безперервний зовнішній контроль без втручання у конкретні висновки.

Така модель усуває фундаментальну дилему «хто контролює контролера знань», розподіляючи контрольні функції за рівнями: держава контролює процедури та інституційну відповідність, а наукова спільнота через профтестування – фактичну компетентність. Незалежність експерта зберігається, оскільки жоден контрольний суб'єкт не отримує права оцінювати зміст конкретного висновку – це залишається виключною прерогативою суду. Воєнний стан не повинен слугувати підставою для

зниження стандартів; навпаки, саме в умовах, коли висновки українських експертів стають доказами у Міжнародному кримінальному суді, якість контролю набуває як правового, так і геополітичного значення. Подальші дослідження доцільно спрямувати на розробку конкретних правових механізмів впровадження трирівневої моделі, оцінку фінансових витрат обов'язкової акредитації та аналіз ефективності міжлабораторного профтестування в умовах обмежених ресурсів воєнного часу.

Список використаних джерел

1. Закон України «Про судову експертизу» від 25 лютого 1994 р. № 4038-XII (у редакції станом на 01.01.2026 р.). Відомості Верховної Ради України. 1994. № 28. Ст. 232. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4038-12>
2. Василюк В. А., Музичук О. М., Невядовський В. О. Контроль та нагляд у сфері державного управління: компаративний аналіз. *Форум права*. 2024. № 1. С. 58–64. URL: https://forumprava.pp.ua/files/058-064-2024-1-FP-Vasylenko,Muzychuk,Neviadovsky_8.pdf
3. Сорока Л. В. Контроль та нагляд як самостійні інститути в системі державних гарантій. *Юридичний вісник*. 2020. № 4. С. 178–183. URL: https://www.juris.vernadskyjournals.in.ua/journals/2020/4_2020/30.pdf
4. Ключев О. М. Удосконалення експертного забезпечення правосуддя: теоретичні, правові та організаційні аспекти. *Теорія та практика судової експертизи і криміналістики*. 2019. Вип. 19. С. 102–117. DOI: <https://doi.org/10.32353/khrife.1.2019.08>
5. Сімакова-Єфремян Е. Б. Про необхідність удосконалення законодавства щодо здійснення судово-експертної діяльності в Україні. *Теорія та практика судової експертизи і криміналістики*. 2019. Вип. 19. С. 118–129. DOI: <https://doi.org/10.32353/khrife.1.2019.09>
6. Юодкайте-Гранскіене Г., Фролов М. Порівняльна характеристика законопроектів про судово-експертну діяльність. *Теорія та практика судової експертизи і криміналістики*. 2022. Вип. 1 (26). С. 24–51. DOI: <https://doi.org/10.32353/khrife.1.2022.03>
7. Кравчук О., Копанчук В., Остапчук М. Законодавче регулювання судово-експертної діяльності в Україні. *Університетські наукові записки*. 2023. № 5 (95). С. 37–48. DOI: <https://doi.org/10.37491/UNZ.95.4>
8. Шепітько В. Ю. Судова експертиза та судово-експертна діяльність: погляд крізь призму думок експертів. *Теорія та практика судової експертизи і криміналістики*. 2023. Вип. 1 (30). С. 12–22. DOI: <https://doi.org/10.32353/khrife.1.2023.02>
9. Гаспарян С. Г. Місце адміністративно-правових норм у правовому регулюванні кадрового забезпечення судово-експертних установ. *Теорія та практика судової експертизи і криміналістики*. 2020. Вип. 21. С. 234–256. DOI: <https://doi.org/10.32353/khrife.1.2020.17>
10. Ключев О. М., Сімакова-Єфремян Е. Б. Доктринальні підходи до судової експертизи в Україні. *Право України*. 2021. № 8. С. 28–43. DOI: <https://doi.org/10.33498/louu-2021-08-028>
11. Шепітько В. Ю., Шепітько М. В. Доктрина криміналістики та судової експертизи: формування, сучасний стан і розвиток в Україні. *Право України*. 2021. № 8. С. 12–27. DOI: <https://doi.org/10.33498/louu-2021-08-012>
12. Ключев О. М. «Теорія та практика судової експертизи і криміналістики»: виклики війни. *Теорія та практика судової експертизи і криміналістики*. 2022. Вип. 2 (27). DOI: <https://doi.org/10.32353/khrife.2.2022.01>
13. Сімакова-Єфремян Е. Б. Імплементация міжнародного досвіду в судово-експертну діяльність України. *Теорія та практика судової експертизи і криміналістики*. 2024. Вип. 3 (36). С. 5–9. DOI: <https://doi.org/10.32353/khrife.3.2024.01>
14. Council Framework Decision 2009/905/JHA of 30 November 2009 on Accreditation of forensic service providers carrying out laboratory activities. *Official Journal of the European Union*. L 322. 9.12.2009. P. 14–16. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32009F0905>
15. Council Conclusions on the Vision for European Forensic Science 2020 (December 2011). Council of the European Union. Document 17537/11. URL: https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/jha/126875.pdf
16. Neuteboom W., Ross A., Bugeja L., Willis S., Roux C., Lothridge K. Quality Management in forensic science: A closer inspection. *Forensic Science International*. 2024. Vol. 358. Article 111779. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.forsciint.2023.111779>
17. Doyle S. QHFSS DNA laboratory – ISO/IEC 17025 conformance and accreditation. *Forensic Science International: Synergy*. 2024. Vol. 8. Article 100449. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.fsisyn.2023.100449>

18. Tully G., Cohen N., Compton D., Davies G., Isbell R., Watson T. Quality standards for digital forensics: Learning from experience in England & Wales. *Forensic Science International: Digital Investigation*. 2020. Vol. 32. Article 200905. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.fsidi.2020.200905>
19. McCartney C., Amoako E. N. The UK Forensic Science Regulator: A Model for Forensic Science Regulation? *Georgia State University Law Review*. 2018. Vol. 34. No. 4. P. 945–985. URL: <https://readingroom.law.gsu.edu/gsulr/vol34/iss4/3/>
20. Nsiah Amoako E., McCartney C. Swapping Carrots for Sticks: Forensic science provider views of the Forensic Regulator Act 2021. *Science & Justice*. 2022. Vol. 62. No. 5. P. 506–514. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.scijus.2022.07.010>
21. Koehler J. J., Mnookin J. L., Saks M. J. The scientific reinvention of forensic science. *Proceedings of the National Academy of Sciences*. 2023. Vol. 120. No. 41. Article e2301840120. DOI: <https://doi.org/10.1073/pnas.2301840120>
22. Mejia R., Cuellar M., Salyards J. Implementing blind proficiency testing in forensic laboratories: Motivation, obstacles, and recommendations. *Forensic Science International: Synergy*. 2020. Vol. 2. P. 293–298. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.fsisyn.2020.09.002>
23. Doyle S. A review of the current quality standards framework supporting forensic science: Risks and opportunities. *WIREs Forensic Science*. 2022. Vol. 2. No. 3. DOI: <https://doi.org/10.1002/wfs2.1365>
24. Kaluzhna O., Shunevych O. Evidence in the International Criminal Court: The Role of Forensic Experts (The Ukrainian Context). *Access to Justice in Eastern Europe (AJEE)*. 2022. URL: <https://ajee-journal.com/evidence-in-the-international-criminal-court-the-role-of-forensic-experts-the-ukrainian-context>
25. Roux C., Bucht R., Crispino F. et al. Sydney Declaration: Revisiting the essence of forensic science through its fundamental principles. *Forensic Science International: Synergy*. 2022. Vol. 4. Article 100216. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.fsisyn.2022.100216>
26. Wilson L. E., Gahan M. E., Robertson J., Lennard C. Fit for purpose quality management system for military forensic exploitation. *Forensic Science International*. 2018. Vol. 284. P. 136–140. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.forsciint.2018.01.004>

References

1. Law of Ukraine “On Forensic Examination” No. 4038-XII (1994, February 25, as amended January 1, 2026). *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*, (28), Article 232. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4038-12>
2. Vasylenko, V. A., Muzychuk, O. M., & Neviadovskyi, V. O. (2024). Control and supervision in public administration: A comparative analysis. *Forum Prava*, (1), 58–64. https://forumprava.pp.ua/files/058-064-2024-1-FP-Vasylenko,Muzychuk,Neviadovskyi_8.pdf
3. Soroka, L. V. (2020). Control and supervision as independent institutions in the system of state guarantees. *Yurydychnyi visnyk*, (4), 178–183. https://www.juris.vernadskyjournals.in.ua/journals/2020/4_2020/30.pdf
4. Kliuiev, O. M. (2019). Improvement of expert support of justice: Theoretical, legal and organizational aspects. *Teoriia ta praktyka sudovoi ekspertyzy i kryminalistyky*, (19), 102–117. <https://doi.org/10.32353/khrife.1.2019.08>
5. Simakova-Yefremian, E. B. (2019). On the need to improve legislation on forensic expert activity in Ukraine. *Teoriia ta praktyka sudovoi ekspertyzy i kryminalistyky*, (19), 118–129. <https://doi.org/10.32353/khrife.1.2019.09>
6. Juodkaitė-Granskienė, G., & Frolov, M. (2022). Comparative characteristics of draft laws on forensic expert activity. *Teoriia ta praktyka sudovoi ekspertyzy i kryminalistyky*, 1(26), 24–51. <https://doi.org/10.32353/khrife.1.2022.03>
7. Kravchuk, O., Kopanchuk, V., & Ostapchuk, M. (2023). Legislative regulation of forensic expert activity in Ukraine. *Universytetski naukovy zapysky*, 5(95), 37–48. <https://doi.org/10.37491/UNZ.95.4>
8. Shepitko, V. Yu. (2023). Forensic examination and forensic expert activity: A view through the prism of expert opinions. *Teoriia ta praktyka sudovoi ekspertyzy i kryminalistyky*, 1(30), 12–22. <https://doi.org/10.32353/khrife.1.2023.02>
9. Hasparian, S. H. (2020). The place of administrative and legal norms in regulating staffing of forensic institutions. *Teoriia ta praktyka sudovoi ekspertyzy i kryminalistyky*, (21), 234–256. <https://doi.org/10.32353/khrife.1.2020.17>
10. Kliuiev, O. M., & Simakova-Yefremian, E. B. (2021). Doctrinal approaches to forensic examination in Ukraine. *Pravo Ukrainy*, (8), 28–43. <https://doi.org/10.33498/louu-2021-08-028>

11. Shepitko, V. Yu., & Shepitko, M. V. (2021). Doctrine of criminalistics and forensic examination: Formation, current state and development in Ukraine. *Pravo Ukrainy*, (8), 12–27. <https://doi.org/10.33498/louu-2021-08-012>
12. Kliuiev, O. M. (2022). “Theory and practice of forensic examination and criminalistics”: Challenges of war. *Teoriia ta praktyka sudovoi ekspertyzy i kryminalistyky*, 2(27). <https://doi.org/10.32353/khrife.2.2022.01>
13. Simakova-Yefremian, E. B. (2024). Implementation of international experience in forensic expert activity of Ukraine. *Teoriia ta praktyka sudovoi ekspertyzy i kryminalistyky*, 3(36), 5–9. <https://doi.org/10.32353/khrife.3.2024.01>
14. Council of the European Union. (2009). *Council Framework Decision 2009/905/JHA of 30 November 2009 on accreditation of forensic service providers carrying out laboratory activities. Official Journal of the European Union*, L 322, 14–16. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32009F0905>
15. Council of the European Union. (2011). *Council conclusions on the vision for European forensic science 2020* (Document 17537/11). https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/jha/126875.pdf
16. Neuteboom, W., Ross, A., Bugeja, L., Willis, S., Roux, C., & Lothridge, K. (2024). Quality management in forensic science: A closer inspection. *Forensic Science International*, 358, Article 111779. <https://doi.org/10.1016/j.forsciint.2023.111779>
17. Doyle, S. (2024). QHFSS DNA laboratory — ISO/IEC 17025 conformance and accreditation. *Forensic Science International: Synergy*, 8, Article 100449. <https://doi.org/10.1016/j.fsisyn.2023.100449>
18. Tully, G., Cohen, N., Compton, D., Davies, G., Isbell, R., & Watson, T. (2020). Quality standards for digital forensics: Learning from experience in England & Wales. *Forensic Science International: Digital Investigation*, 32, Article 200905. <https://doi.org/10.1016/j.fsidi.2020.200905>
19. McCartney, C., & Amoako, E. N. (2018). The UK forensic science regulator: A model for forensic science regulation? *Georgia State University Law Review*, 34(4), 945–985. <https://readingroom.law.gsu.edu/gsulr/vol34/iss4/3/>
20. Nsiah Amoako, E., & McCartney, C. (2022). Swapping carrots for sticks: Forensic science provider views of the Forensic Regulator Act 2021. *Science & Justice*, 62(5), 506–514. <https://doi.org/10.1016/j.scijus.2022.07.010>
21. Koehler, J. J., Mnookin, J. L., & Saks, M. J. (2023). The scientific reinvention of forensic science. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 120(41), Article e2301840120. <https://doi.org/10.1073/pnas.2301840120>
22. Mejia, R., Cuellar, M., & Salyards, J. (2020). Implementing blind proficiency testing in forensic laboratories: Motivation, obstacles, and recommendations. *Forensic Science International: Synergy*, 2, 293–298. <https://doi.org/10.1016/j.fsisyn.2020.09.002>
23. Doyle, S. (2022). A review of the current quality standards framework supporting forensic science: Risks and opportunities. *WIREs Forensic Science*, 2(3). <https://doi.org/10.1002/wfs2.1365>
24. Kaluzhna, O., & Shunevych, O. (2022). Evidence in the International Criminal Court: The role of forensic experts (The Ukrainian context). *Access to Justice in Eastern Europe (AJEE)*. <https://ajee-journal.com/evidence-in-the-international-criminal-court-the-role-of-forensic-experts-the-ukrainian-context>
25. Roux, C., Bucht, R., Crispino, F., et al. (2022). Sydney declaration: Revisiting the essence of forensic science through its fundamental principles. *Forensic Science International: Synergy*, 4, Article 100216. <https://doi.org/10.1016/j.fsisyn.2022.100216>
26. Wilson, L. E., Gahan, M. E., Robertson, J., & Lennard, C. (2018). Fit for purpose quality management system for military forensic exploitation. *Forensic Science International*, 284, 136–140. <https://doi.org/10.1016/j.forsciint.2018.01.004>